

DIE EINFACHE BEDEUTUNG DER AUSWAHLKOVARIATION

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6758462>

Betreuer: AO Abduganiev, Doktor der Wirtschaftsphilosophie
Student: Informationstechnologie der Staatlichen Universität Termez
Fakultätsstudentin O'tanazarova Yulduz Ravshan qizi

Das Folgende ist eine andere Interpretation der Auswahlkovarianz. Es kommt von der einfachen Definition der Kovarianz:

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n X_i Y_i \right] - \bar{X}\bar{Y}$$

Wir beginnen mit der ersten Beschreibung

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i Y_i - X_i \bar{Y} - \bar{X} Y_i + \bar{X}\bar{Y}) \end{aligned}$$

In der ersten Phase teilen wir das Produkt in zwei Teile.

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i Y_i - X_i \bar{Y} - \bar{X} Y_i + \bar{X}\bar{Y}) \\ &= \frac{1}{n} [X_1 Y_1 - X_1 \bar{Y} - \bar{X} Y_1 + \bar{X}\bar{Y} \end{aligned}$$

Wir schreiben die Ergebnisse aus, den Buchstaben C verwenden wir nicht. variiert von i.

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i Y_i - X_i \bar{Y} - \bar{X} Y_i + \bar{X}\bar{Y}) \\ &= \frac{1}{n} [X_1 Y_1 - X_1 \bar{Y} - \bar{X} Y_1 + \bar{X}\bar{Y} \\ &\quad + \dots \end{aligned}$$

Wir wenden diese Operation auch auf andere Beobachtungen an.

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i Y_i - X_i \bar{Y} - \bar{X} Y_i + \bar{X}\bar{Y}) \\ &= \frac{1}{n} [X_1 Y_1 - X_1 \bar{Y} - \bar{X} Y_1 + \bar{X}\bar{Y} \\ &\quad + \dots \end{aligned}$$

Jetzt fügen wir vertikal hinzu. Die erste Addition ist der erste Teil von n Zeilen.

$$= \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n X_i Y_i - \sum_{i=1}^n X_i \bar{Y} - \sum_{i=1}^n \bar{X} Y_i + n \bar{X}\bar{Y} \right]$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n X_i Y_i - \sum_{i=1}^n X_i \bar{Y} - \sum_{i=1}^n \bar{X} Y_i + n \bar{X} \bar{Y} \right]$$

Das ist

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n X_i Y_i - \sum_{i=1}^n X_i \bar{Y} - \sum_{i=1}^n \bar{X} Y_i + n \bar{X} \bar{Y} \right]$$

Teilen Sie das Ergebnis in vier Teile: $\frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n X_i Y_i \right] - \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n X_i \bar{Y} \right] - \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n \bar{X} Y_i \right] + \bar{X} \bar{Y}$

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n X_i Y_i - \sum_{i=1}^n X_i \bar{Y} - \sum_{i=1}^n \bar{X} Y_i + n \bar{X} \bar{Y} \right] \\ &= \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n X_i Y_i \right] - \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n X_i \bar{Y} \right] - \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n \bar{X} Y_i \right] + \bar{X} \bar{Y} \end{aligned}$$

Der Wert von $\bar{Y}$ ist ein gemeinsamer Faktor in der zweiten Addition. In ähnlicher Weise ist der Durchschnittswert von $\bar{X}$ ein gemeinsamer Faktor im dritten Satz.

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n X_i Y_i - \sum_{i=1}^n X_i \bar{Y} - \sum_{i=1}^n \bar{X} Y_i + n \bar{X} \bar{Y} \right] \\ &= \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n X_i Y_i \right] - \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n X_i \bar{Y} \right] - \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n \bar{X} Y_i \right] + \bar{X} \bar{Y} \end{aligned}$$

Die eckigen Klammern sind per Definition die Werte von X . Ebenso sind sie für Y gleich.

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n X_i Y_i - \sum_{i=1}^n X_i \bar{Y} - \sum_{i=1}^n \bar{X} Y_i + n \bar{X} \bar{Y} \right] \\ &= \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n X_i Y_i \right] - \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n X_i \bar{Y} \right] - \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n \bar{X} Y_i \right] + \bar{X} \bar{Y} \\ &= \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n X_i Y_i \right] - \bar{Y} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right] - \bar{X} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i \right] + \bar{X} \bar{Y} \\ &= \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n X_i Y_i \right] - \bar{Y} \bar{X} - \bar{X} \bar{Y} + \bar{X} \bar{Y} \end{aligned}$$

Beide Teile können weggelassen werden und als Ergebnis erhalten wir einen anderen Kovarianzwert. Bitte beachten Sie, dass sie nur am ersten Treffen teilnehmen.

Kurze Schlussfolgerungen:

Die vollständige Beherrschung von Kovarianz, Variation und Korrelation hilft, das Wesen der in der Statistik weit verbreiteten Konzepte von Kovarianz und Variation, ihre mathematische Grundlage und ihren Anwendungsbereich in der Praxis breiter und tiefer zu erklären. Sie verfügen auch über das notwendige Wissen über die Korrelation, die ein Standardmaß für die Beziehung zwischen einem Paar und einer Menge von Variablen ist. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Regeln der Kovarianz und die Technik zur Berechnung der Variations- und Korrelationskoeffizienten zu beherrschen.

GRUNDLEGENDE LITERATUR:

1. Эконометрика. Учебник. /под ред. проф. И.И.Елисеевой. -М.: Финансы и статистика, 2004.
2. Захарченко А.И. Бизнес статистика и прогнозирование в MS Excel. -М.: Изд. дом. «Вильямс», 2004.
3. Горбунов В.К Математическая модель потребительского спроса. Теория и прикладной потенциал. М.: Экономика, 2004.-174с.

INTERNETSEITEN

1. www.ecsocman.edu.ru
2. www.rosinf.ru
3. www.icsti.ru
4. [sunny.ccas.ruG`library.html](http://sunny.ccas.ruG`library.html)
5. www.nber.com
6. www.edu.ru